

JTPPD : Jurnal Teknologi Pembelajaran dan Pendidikan Digital

e-ISSN : 3047-8944

SMK TEKNOLOGI KARAWANG

<https://journal.smkteknologikrw.sch.id/index.php/jtppd>

Implementasi Content Management System Dalam Pembuatan Website Bursa Kerja Khusus (studi kasus : SMK Teknologi Karawang)

¹Yusup Mad Cani

^{1,2,3}Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, SMK Teknologi

¹yusup703@guru.smk.belajar.id

Riwayat Jurnal :

Dikirim : 5 Januari 2024

Diterima : 4 Mei 2024

Kata Kunci :

- BKK
- Content Management System
- Waterfall
- Website
- Wordpress

Abstrak

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan subsystem pendidikan yang secara konkrit mendukung penyiapan siswa untuk memasuki dunia kerja. SMK Teknologi Karawang memiliki suatu komponen penting dalam menunjang persiapan siswa untuk memasuki dunia kerja dengan adanya BKK. karena BKK berperan dalam mengoptimalkan pemerataan lulusan SMK dan menjadi sumber informasi bagi pencari kerja. Dalam pengelolaannya BKK SMK Teknologi Karawang belum memiliki suatu website sehingga terkendala dalam penyebaran informasi lowongan kerja, dari permasalahan itu penulis membuat website BKK dapat memberikan informasi lowongan kerja dan pendaftaran kerja secara online. Website tersebut dibuat menggunakan metode Waterfall yang dibuat secara sistematis dan berurut dimulai dari analisis kebutuhan sistem sampai pada pemilihan. Dalam pembuatan website tersebut di tenagai oleh Content Management System Wordpress sebagai mesin utamanya yang membantu dalam pemrosesan data dan tampilannya sehingga lebih mudah dalam pembuatan website tersebut. Aplikasi System informasi Bursa Kerja Khusus ini diharapkan membantu Sekolah SMK Teknologi Karawang dalam mempermudah alumni dan Masyarakat umum untuk mencari lowongan pekerjaan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan telah lama diakui sebagai kekuatan pendorong utama perkembangan masyarakat dan individu. Di dalam era dinamis saat ini, peran pendidikan semakin memegang posisi sentral sebagai sarana strategis dalam meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan subsystem Pendidikan yang secara konkrit mendukung penyiapan siswa untuk memasuki dunia kerja[1]. Perkembangan teknologi saat ini telah menggiring dunia ke dalam era revolusi digital yang mengubah paradigma kehidupan manusia secara menyeluruh salah satunya pada bidang Pendidikan. Bidang Pendidikan saat ini telah banyak memanfaatkan aplikasi berbasis website dalam kegiatan promosi, belajar dan kegiatan lainnya dimana dibutuhkan pengiriman, penyebaran dan penerimaan

informasi sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna (user) yang membutuhkan[2]. Website merupakan kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga merupakan media informasi yang menarik dan sangat diminimati untuk dipergunakan sebagai media berbagi informasi[3]. Pembuatan website saat ini dipermudah dengan munculnya Content Management System yang membantu dalam pembuatan website tanpa perlu penguasaan Bahasa pemrograman yang kuat dan CMS yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wordpress.

WordPress merupakan sebuah sistem atau perangkat lunak pengelolaan konten web open source yang sangat mudah digunakan dan diintegrasikan, serta mempunyai kebebasan pola desain Model View Controller atau MVC[4]. Ada berbagai jenis bentuk dari Wordpress, diantaranya adalah berbasis web, desktop serta mobile. Selain itu, produk ini memiliki banyak keunggulan, misalnya memiliki komunitas pengguna yang besar dan dinamis, jumlah situs WordPress yang banyak, masalah keamanan yang tinggi, memiliki kemudahan dalam perubahan desain, dan mudah digunakan. Plugin-plugin, baik yang gratis maupun berbayar, membuat WordPress menjadi salah satu aplikasi open source yang paling banyak dipakai untuk mengelola konten.

Sistem Informasi BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja[5]. BKK menjadi lembaga yang berperan mengoptimalkan penyaluran tamatan SMK dan sumber informasi untuk pencarian kerja[6].

Dalam pengelolaannya BKK SMK Teknologi belum memiliki website yang dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan serta melakukan pendaftaran pekerjaan tersebut secara online. Informasi lowongan kerja dari BKK SMK Teknologi cenderung sulit diakses oleh Masyarakat luas dikarenakan penyebaran informasi masih mengandalkan pesan secara grup atau perorangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut SMK Teknologi saat ini sudah mulai melakukan progress untuk mengikuti perkembangan digitalisasi dengan melakukan pembuatan website BKK SMK Teknologi yang dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan yang tersedia serta pendaftaran secara online.

2. METODE PENELITIAN

Pembuatan sistem pada penelitian ini menggunakan tahapan sistem metode waterfall. Waterfall merupakan pembuatan perangkat lunak yang menitikberatkan melalui tahap-tahap yang sistematis dan berurutan[7], dimulai dari analisis kebutuhan pengguna, perencanaan, pemodelan, konstruksi dan perawatan sistem[8]. Adapun metode waterfall yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang tertera pada Gambar 1.

Gambar 1 Metode Waterfall

2.1. System Requirements Analysis

Pada tahapan awal ini dilakukan analisis mulai dari kebutuhan website yang akan dibangun penulis memilih untuk sistem informasi Bursa Kerja Khusus yang dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan dan pendaftaran secara online.

2.2. Desain

Tahapan dimana sistem yang nantinya akan dibuat, dirancang terlebih dahulu[9]. Tahapan desain ini meliputi desain UML dan desain Interface halaman sistem.

2.3. Coding

Pada tahap ini, pengkodean program menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan untuk menciptakan desain dan alur sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya[10], yaitu menggunakan content management system Wordpress sebagai mesin utamanya.

2.4. Testing

Pada tahap ini, dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat, pengujian dilakukan dengan menggunakan BlackBox Testing. Pengujian black box dilakukan untuk menguji fungsionalitas dari sistem[11] apakah sudah berjalan sesuai atau tidak.

2.5. Maintenance

Pada tahap akhir, dilakukan perawatan agar performa dari aplikasi yang dibangun tetap terjaga[10].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Perancangan Sistem

Gambar 2 Use Case Sistem BKK

Pada gambar 2 menjelaskan tugas admin BKK meliputi pembuatan informasi lowongan pekerjaan serta dapat mengecek pelamar pada lowongan kerja tersebut, sedangkan pada super admin terdapat satu fitur tambahan yaitu dapat menambahkan informasi sorting data untuk memberika informasi terkait pelamar yang lulus seleksi atau tidak. Dan untuk pelamar dapat melakukan pendaftaran lowongan kerja yang tersedia.

3.1. Hasil Sistem

Implementasi CMS Wordpress sebagai mesin utama dalam pembuatan website BKK ini untuk memudahkan penyebaran informasi lowongan kerja secara massif.

Gambar 3 Halaman Utama

Halaman utama merupakan halaman yang akan pertama kali dilihat oleh pengunjung website BKK SMK Teknologi Karawang

Gambar 4 Halaman Informasi Lowongan Kerja

Halaman informasi lowongan kerja memuat informasi lowongan kerja yang tersedia.

Gambar 5 Halaman Pendaftaran Lowongan Kerja

Halaman pendaftaran lowongan kerja akan muncul pada setiap halaman informasi lowongan yang di klik oleh pencari kerja. Halaman ini akan menyesuaikan dengan lowongan yang tersedia.

Gambar 6 Halaman Login

Halaman login digunakan untuk Superadmin dan admin BKK untuk mengelola website BKK SMK Teknologi Karawang.

Gambar 7 Halaman Admin BKK

Halaman admin BKK merupakan halaman utama dari role akses Admin BKK Dimana memuat data pelamar kerja, membuat lowongan kerja, dan pengelolaannya.

Gambar 8 Halaman Cek Pendaftaran

Halaman cek pendaftar lowongan kerja tersedia pada role superadmin dan admin BKK Dimana pada halaman ini memuat data pelamar kerja dan dapat melihat informasi yang dimasukan oleh pelamar kerja meliputi nama, email, Alamat, dan juga CV.

Gambar 9 Halaman Pembuatan Postingan Sortir Data

Halaman pembuatan postingan sortir data ini dapat dilakukan oleh role Superadmin Dimana sortir ini menjadi informasi kepada pendaftar lowongan kerja terkait staus pendaftarannya.

Gambar 10 Halaman Penentuan Status Pelamar Kerja

Halaman penentuan status pelamar kerja meliputi 3 kategori status yaitu pending, reject, shortlist.

Gambar 11 Print Pelamar Kerja

Halaman print pelamar kerja merupakan proses pencetakan data pelamar kerja pada lowongan tertentu yang berisi informasi yang telah diisi oleh pelamar kerja.

Tanggal: 12 Januari 2024

Sortir Data Teknomedia.Net

Show 10 entries

Nama	Persahaan	Keterangan
Pelamar 1	Teknomedia.Net	LULUS
Pelamar 2	Teknomedia.Net	LULUS
Pelamar 3	Teknomedia.Net	LULUS
Pelamar 4	Teknomedia.Net	LULUS
Pelamar 5	Teknomedia.Net	LULUS
Pelamar 6	Teknomedia.Net	LULUS
Pelamar 7	Teknomedia.Net	TIDAK LULUS
Pelamar 8	Teknomedia.Net	LULUS
Pelamar 9	Teknomedia.Net	LULUS
Pelamar 10	Teknomedia.Net	LULUS
Pelamar 25	Teknomedia.Net	TIDAK LULUS

Showing 1 to 10 of 24 entries

Gambar 12 Halaman Sortir Data

Halaman sortir data merupakan halaman yang dapat diakses oleh pelamar kerja untuk melihat status pendaftarannya apakah diterima atau tidak dan berisi informasi yang lainnya.

4. KESIMPULAN

Dalam konteks pengembangan Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Teknologi Karawang, implementasi CMS Wordpress telah berhasil direalisasikan. Keberhasilan ini memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi lowongan pekerjaan bagi para pengguna, terutama para pelamar.

Penerapan CMS Wordpress sebagai basis untuk Sistem Informasi BKK SMK Teknologi Karawang membuka peluang luas bagi pihak-pihak terkait untuk berbagi dan mencari informasi lowongan pekerjaan secara efisien. Platform ini tidak hanya memberikan kejelasan tentang lowongan yang tersedia, tetapi juga menonjolkan kemudahan dalam proses pendaftaran bagi para pelamar.

Kemudahan yang diberikan oleh sistem ini meliputi antarmuka pengguna yang intuitif, formulir pendaftaran yang sederhana, dan alur proses yang efisien. Dengan demikian, para pelamar dapat dengan cepat dan mudah mengakses serta mendaftar pada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minat mereka.

Implementasi Sistem Informasi BKK SMK Teknologi Karawang berbasis CMS Wordpress tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga sejenis dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyediakan layanan bursa kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. K. Saputra and A. Herayono, "Edusaintek: Jurnal Pendidikan , Sains dan Teknologi PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI BURSA KERJA KHUSUS (BKK) PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Universitas Negeri Padang , Indonesia PENDAHULUAN Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan," vol. 10, no. 3, pp. 978–987, 2023.
- [2] S. Mukrodin, "Implementasi Metode Waterfall Dalam Membangun Tracer Study Dan Penerimaan Peserta Didik Baru," *J. Din. E-ISSN 2623-1786 / P-ISSN 0854-9524*, vol. 25, no. 1, pp. 39–50, 2020.
- [3] Y. Wahyudin and D. N. Rahayu, "Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: A Literatur Review," *J. Interkom J. Publ. Ilm. Bid. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 15, no. 3, pp. 26–40, 2020, doi: 10.35969/interkom.v15i3.74.
- [4] D. Pratiwi, G. B. Santoso, I. Mardianto, A. Sediyo, and A. Rochman, "Pengelolaan Pengelolaan Konten Web Menggunakan Wordpress, Canva dan Photoshop untuk Guru-Guru Wilayah Jakarta," *Abdihaz J. Ilm. Pengabd. pada Masy.*, vol. 2, no. 1, p. 11, 2020, doi: 10.32663/abdihaz.v2i1.1093.
- [5] F. Yuridka, "Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus (Bkk) Berbasis Web Pada Smk Negeri 1 Banjarmasin," *Technol. J. Ilm.*, vol. 11, no. 4, p. 230, 2020, doi: 10.31602/tji.v11i4.3645.
- [6] S. Rejeki, R. Salkiawati, and B. R. Firdaus, "Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus (Bkk) Untuk Penyaluran Kerja Pada Smk Binakarya Mandiri Berbasis Web, Bekasi.," pp. 37–44, 2020, [Online]. Available: <https://bkk.ditpsmk.net>
- [7] N. Rofiq, A. Perdananto, T. Informatika, U. Pamulang, and T. Selatan, "PENERAPAN MODEL WATERFALL PADA APLIKASI BANK SAMPAH," *INFOTECH J. Technol. Inf.*, vol. 7, no. 1, pp. 19–26, 2021.
- [8] D. Situmorang and I. Fitri, "Sistem Informasi Bimbingan Belajar Berbasis Web dengan Metode Waterfall," *JTIK (Jurnal Teknol. Inf. dan Komunikasi)*, vol. 5, no. 4, pp. 1–6, 2021.
- [9] A. Rizaldi, A. Voutama, and S. Susilawati, "Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Certainty Factor Dalam Mendiagnosa Kategori Tingkat Demam Berdarah," *Gener. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 91–101, 2021, doi: 10.29407/gj.v5i2.16015.
- [10] Y. M. Cani, H. Hannie, and A. A. Ridha, "Implementasi Simple Additive Weighting Dalam Sistem Rekomendasi Beasiswa di SMK Tarbiyatul Ulum Karawang," *JTIM J. Teknol. Inf. dan Multimed.*, vol. 5, no. 2, pp. 102–108, 2023, doi: 10.35746/jtim.v5i2.346.
- [11] Y. Mad Cani, H. Hannie, and A. Ali Ridha, "Pengujian Black Box Testing Pada Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa di SMK Tarbiyatul Ulum Karawang," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 9, no. June, pp. 754–760, 2023, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084698>.